

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI

O'qituvchi: To'tiyov Egamberdieva
33-SHQKI-20 *guruh talabalari:* Oxunjonov A., Iminjonova D.
Namangan muhandislik-qurilish instituti
e-mail: etutie@mail.ru, tel: +998977066570

Annotatsiya. *Maqolada Respublikamizda takroran ko'p ishlatilib kelinayotgan, 2 qavatli umumtahlim maktab binosining namunaviy loyihasini Navoiy viloyati Nurata tumani iqlimiga moslashtirilgan hoda, energiyatejamkor texnik yechimlar tadbiriq etilib modernizatsiya qilish va shu bilan bog'liq obyektning energiya istehmoli kamayishini aniqlash, tadqiq qilish va keyinchalik respublikada keng tadbiriq etilishiga tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan.*

Kalit so'zlar. *Energiya resurslari, kislotali cho'kindilar, bino, onstruktiv yechim, himoya materiallari.*

Kirish

Mamlakatlar iqtisodiyotning rivojlanishi va yer sharida aholining ko'payib borishi hozirgi zamon tsivilizatsiya taraqqiyotining umumiy tendentsiyasi bo'lib, energiya resurslaridan foydalanish hajmi o'sishiga va energiya resurslariga ehtiyoj va narhi oshishiga olib kelmoqda.

Insoniyatning ekologik muammolari ham shunga bog'liq holda kuchaymoqda. Ular orasida parnik effekti sababli Yer sharida iqlim o'zgarishini; Yer ozon ekranining susayishini; kislotali cho'kindilar paydo bo'lishi oqibatida atmosfera ifloslanishini; okeanlar ifloslanishini; quruqlikdagi suv havzalari, yer osti suvlari ifloslanishi; umuman biosferaning barcha doirasida ikkilamchi ximiyaviy reaksiyalar paydo bo'lishi oqibatida zaharli moddalar ajralib chiqishi, global va regional ekologik muvozanat buzilishlarini qayd etish mumkin.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan energiyaning 49 foizi binolarga sarflanmoqda. Binolar energiya samaradorligini oshirish maqsadida ishlab chiqilib amalga joriy etilgan yangi normalar energiya sarfini 25-50 foizga kamaytirilishini tahminlaydi.

Eski normalar asosida namunaviy loyihalar bo'yicha qurilib, hozirda foydalanilayotgan umumtahlim maktablarining eski binolari innovatsion dasturlar bo'yicha rekonstruktsiya qilinadigan bo'lsa, imkoniyatdan foydalanib, yangi normalar bo'yicha ushbu binolar energiya samaradorligi oshirilishi, yangi binolar esa faqat yangi normalar asosida energiya tejamkor qilib qurilishi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi amalga kiritilgan SHaharsozlik normalari va qoidalari talablari ananaviy loyihalarga tadbiriq qilinganda obyektlarning yillik energiya istehmoli 40-60 foizga kamayadi va natijada shu bilan bog'liq atrof muhitga ajralib chiqadigan zararli karbonat gazlar miqdori ham shunchaga kamayadi.

Usullar

Energiya tejamkor bino loyihalash metodologiyasi binoni yagona energetik tizim deb qarab tizimli tahlilga asoslanadi. Energiya tejamkor bino tizimli tahlil printsiplariga muvofiq loyihalanganda o'ziga uchta bosqichni qamrab oladi:

- binoda sodir bo'ladigan issiqlik massa almashinish jarayonlarining matematik modelini yaratish;

- maqsad funksiyasini tanlash yahni cheklov shartlarini aniqlash va optimallashtirish maqsadiga bog'liq holda (isitishga energiya sarfini kamaytirish, qurilmalarning belgilangan quvvatini kamaytirish, yil mavsumida mikroiklimni tahminlashga energiya sarfini kamaytirish va h.k.) optimallashtirish masalasini formulirovka qilish;

- qo'yilgan optimallashtirish masalasini yechish.

Natijalar

Nurata tumanidagi umumtahlim maktab binosi arxitekturaviy konstruktiv yechimi: 1-2-qavat rejasi

Devor va poydevorning issiqlik himoya materiali ko'rsatilgan holdagi qirqimi

Eslatma:

1. Poydevor -2500 mm gacha va tsokolg' qalinligi 50 mm bo'lgan penopolistirol bilan qoplanadi;

2. Devor tashqi tomonidan qalinligi 50 mm bo'lgan PJ 175 mineral vata bilan issiqlik himoyalanaadi, deraza romi perimetri bo'ylab 300 mm eshik romlari esa 1000 mm qalinligi 50 mm bo'lgan penopolistirol bilan qoplanadi;

3. Radiatorlarning har bir sektsiyasi orqa tomoniga o'lchami 0,7x0,1 m bo'lgan issiqlik qaytargich folg'ga o'rnatiladi;

4. Devor va poydevor diametri 1,4 mm 12x12 armatura setkasi qo'yilib shtukaturka qilinadi.

Binoning geometrik va hudud iqlimining hisobiy parametrlari

Tashqi havo iqlim parametrlari Navoiy shahri uchun qabul qilingan.

- Ichki havoning hisobiy harorati - $t_{int} = 20^{\circ}\text{S}$.

- Tashqi havoning hisobiy harorati - t_{ext} eng sovuq o'rtacha besh kunlik harorati bo'yicha aniqlanadi - $t_{ext} = -15^{\circ}\text{S}$.

- Issiq chordoq hisobiy harorati - t_s sistema issiqlik balansi hisobidan aniqlanadi, uning tarkibiga issiq chordoq va pastroqda joylashgan xonalar kiradi. Mazkur loyihada issiq chordoq mavjud emas.

- Texnik pol osti qismi hisobiy harorati - t_s yerto'la isitish va issiq suv bilan tahminlash sistemalari quvurlari mavjudligida bu harorat + 2 °S ga teng deb qabul qilindi. Mazkur loyihada yerto'la mavjud emas.

- Isitish davri muddati - z_{ht} tashqi havo harorati qiymati bo'yicha qabul qilindi $\leq 10^{\circ}\text{S}$. $z_{ht} = 153$ sutka;

- Isitish davridagi tashqi havo o'rtacha harorati - t_{ht} tashqi havoning o'rtacha sutkalik harorati $\leq 10^{\circ}\text{S}$. $t_{ht} = 3,5^{\circ}\text{S}$ ko'ra qabul qilinadigan tashqi havo harorati.

- Isitish davri gradus - sutkasi - D_d quydagi formula orqali aniqlanadi:

$$D_d = (t_{int} - t_{ht}) \cdot z_{ht}, \quad (1)$$

Nurata tumani uchun: $D_d = 2525^{\circ}\text{S} \cdot \text{sutka}$.

Binoning geometrik ko'rsatkichlari:

Binolar to'suvchi konstruksiyalari umumiy maydoni - A_e^{sum} , m^2 , har bir alohida olingan to'suvchi konstruksiyalari (devorlar, derazalar, eshiklar, chordoqli orayopmalar, poydevor ustidagi opayopmalar va b.) yuzalari yig'indisi bo'yicha aniqlanadi:

$$A_e^{sum} = A_{w+L+ed} + A_R + (A_{GG} + A_G) \quad (2)$$

bu yerda A_{w+L+ed} - tarkibiga oyna, binoga kiradigan va balkon eshiklari devor yuzalari; A_R – chordoqli orayopmalar yuzasi; A_{GG} – grunt bo'yicha yuzasi;

A_G – bino parda devori ustidagi orayopmalar yuzalari.

Tashqi to'suvchi konstruksiyalar umumiy yuzasi 2723,64 m².

Tarkibiga oyna, binoga kiradigan va balkon eshiklari kirgan va devorlar yuzasi, A_{w+L+ed} , m²:

$$A_{w+L+ed} = p_{st} \cdot H_h + A_s, \quad (3)$$

bu yerda p_{st} – qavatdagi tashqi devor ichki yuzasi perimetri uzunligi, m; $H_h = 3,0$ m. – bino isitiladigan hajm balandligi, m; $A_s = 0$ m² – asosiy fasaddan tashqaridagi devorlar ichki yuzasi.

Tarkibiga oyna, binoga kiradigan eshiklari birga hisoblangandagi devorlar yuzasi 841,2 m². Tashqi devorlar yuzasi $A_w = 644,72$ m². Oynalar yuzasi-176,38 m². Tashqi eshiklar yuzasi-20,16 m². Pol va shift yuzasi-941,2 m². Bino isitiladigan hajmi V_h , m³, binoning poldan shiftgacha bo'lgan masofaga teng balandlik A_{st} , H_h ni qavat yuzasini ko'paytmasi bo'yicha hisoblanadi.

$$V_h = A_{st} \cdot H_h \quad (5)$$

bu yerda A_{st} bino pol yuzasi, $H_h=3,0$ m binodagi xonalar ichki balandligi.

Binoning isitiladigan hajmi-5930 m³

bu yerda $A_{st} = 941,2$ m² – bino poli yuzalari yig'indisi, $H_h=3,3$ m bino xonalarining balandligi.

Binolar fasadlarini oynavandlash koeffitsienti f oynal yuzasini devorlar yuzasiga nisbatan olinadi:

$$f = A_L / A_{w+L+ed} \quad (6)$$

Fasadlar oynavandligi koeffitsienti-0,21

$f = 0,21 \leq f^{req} = 0,18$ talab qilingan nisbatga mos kelmaydi.

Bino ixchamligi ko'rsatkichi k_e^{des}

$$k_e^{des} = A_e^{sum} / V_h, \quad (7)$$

Binoning ixchamligi-2723,64 / 5930 = 0,46

Bino ixchamligi ko'rsatkichi $k_e^{des} = 0,46 < k_e^{req} = 1,1$ mehyoriy talablarni qoniqtiradi.

Umumtahlim maktab binosi energiyasamaradorligini oshirish bo'yicha ko'rilgan chora tadbirlar

Issiqlik va issiq suv bilan tahminlash sistemalari chora – tadbirlari:

1. Bino to'suvchi konstruksiyalarini issiqlik himoyalash

2. Bino deraza o'rinlarini issiqlik himoyalash

3. Radiatorli termstatorlari o'rnatish

4. Radiatorlar orqasiga issiqlik qaytaruvchi moslamalar o'rnatish

5. Qozonxona (katelg'naya) dagi quvurlarni issiqlik himoyalash

6. Elektr suv isitgichlarni quyosh kollektorlariga almashtirish

Bino energiyasamaradorligini oshirishning asosiy chora – tadbirlaridan biri to'suvchi konstruksiyalarni issiqlik himoyasidir.

Xulosa

Umumtahlim maktab binolari loyihalariga qayta ishlab chiqilgan mehyoriy xujjatlar tadbiri energetik resurslarni tejash, bino energiyasamaradorligini oshirish hamda xonalardagi mikroiklimni yaxshilash imkonini beradi. Ikkinchi issiqlik himoya darajasi asosida bunyod etilgan umumtahlim maktab binolaridagi yillik energiya istehmoli eski normalar asosida qurilgan binolarga nisbatan o'rtacha 40 % ga kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buzrukov, Z. S. (2020). VQBOR RASCHETNOY SXEMQ SISTEMQ «PLOSKAYA RAMA-ROSTVERK-GRUPPA SVAY» PRI DINAMICHESKOY NAGRUKKE. *Universum: texnicheskie nauki*, (12-1 (81)), 86-91.

2. Buzrukov, Z. S. (2020). OSOBNOSTI PROEKTIROVANIYA FUNDAMENTOV VQSOTNOX ZDANIY S UCHETOM GRUNTOVQX USLOVIY. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (22-1), 79-85.

3. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANS'ORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Im'act Factor: 6.876, 16(3)*, 14-19.

4. Tutiyo, E. (2020). 'ractical a'lication of su'er'lasticizers in the 'roduction of concrete and reinforced concrete 'roducts, saving cement consum'tion. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.

5. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the o'eration of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisci'inary Research Journal*, 11(5), 959-963.

6. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the 'roduction of reinforced concrete 'roducts. *E'RA International Journal of Multidisci'linery Research*, 6, 5.
7. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELO'MENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Im'act Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – S. 24-28.
8. Xatamova D. M. 'eculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of 'rogressive Sciences and Technologies. – 2021. – T. 27. – №. 2. – S. 76-79.
9. Alinazarov A. X., Xaydarov SH. E., Xatamova D. M. Texnologicheskie osobennosti ispolg'zovaniya ugolg'noy zolq kak effektivnoe reshenie ekologicheskoy problemq //Molodoy uchenqy. – 2014. – №. 8. – S. 366-369.
10. Muminov, A. R., & Koxorov, A. A. (2022). INFORMATSIYA O FIZIKO-MEXANICHESKIX SVOYSTVAX POLISTIROLBETONA [Elektronnyy resurs]. *Matritsa nauchnogo poznaniya*, (2-2), 95-100.
11. Muminov, A. R., & Koxorov, A. A. (2022). POLISTIROLBETONDAN FOYDALANGAN HOLDA TASHQI DEVOR TERIMLARINING LOYIHA VA TAVSIYA ETILGAN TEXNIK YeCHIMLARI [Elektronnyy resurs]. *Ekonomika i sotsium*, 3(94), 2022.
12. Koxorov, A. A. (2022). EX'ERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Im'act Factor: 6.876*, 16(3), 29-34.
13. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND 'RIVATE ENTRE'RENEURSHI' DEVELO'MENT IN UZBEKISTAN. *Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke*, 1(6), 920–928. izvlecheno ot <http://nauchniym'uls.ru/index.'h'/noiv/article/view/3790>
14. Bayboboeva, F. N., & Saidnugmanov, U. R. Namanganskiy injenerno-texnologicheskiy institut METODQ PRIVLECHENIYA NEGOSUDARSTVENNQX INVESTITSIY DLYa RAZVITIYA VQSSHEGO PROFESSIONALG'NOGO OBRAZOVANIYA.
15. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTRE'RENEURIAL COM'ETENCE.
16. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE 'RO'ERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke*, 1(6), 978-985.
17. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELO'MENT OF 'EDESTRIAN 'ASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR RE'UBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: 'ROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, ' '. 82-87).
18. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. *INNOVATIVE DEVELO'MENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 82-92.
19. Khusainov, M. A., 'oshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural A'earance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.
20. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSE'SIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *'EDAGOG*, 1(4), 468-478.
21. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Ekonomika i sotsium*, (2 (45)), 74-76.
22. Koxorov, A. A. (2022). Lyoss gruntlari deformatsiya va mustaxkamlik ko'rsatkichlarining tajribaviy tadqiqotlari. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 24-28.
23. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Novosti obrazovaniya: issledovanie v XXI veke*, 1(6), 962-970.
24. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of 'harmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219